

Yemlik Kolza (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg) Tohumlarının Çimlenme ve Fide Gelişiminin İyileştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Vermikompost ile Tohum Ön Uygulama

Mehmet Arif ÖZYAZICI^{1*}, Semih AÇIKBAŞ¹, Nizamettin TURAN¹

¹ Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): arifozyazici@siirt.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, yemlik kolza (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg) tohumlarına uygulanan farklı vermicompost tohum ön uygulamalarının çimlenme ve fide özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarı'nda yürütülmüştür. Araştırmada, bitki materyali olarak yemlik kolzanın Lenox çeşidi kullanılmıştır. Laboratuvar çalışması, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak Petri kaplarında kurulmuştur. Çalışmada, vermicompostun 150 (V₁), 300 (V₂) ve 450 (V₃) ml 100 L⁻¹ su olmak üzere 3 farklı dozu, hiçbir uygulama yapılmayan kontrol ve saf su ile tohum ön uygulamaları, araştırmanın konusunu teşkil etmiştir. Çalışmada, kurulduğu günden itibaren 24 saatte bir olacak şekilde çimlenen tohumlar sayılmış ve 7. günde deney sonlandırılmıştır. Araştırmada çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi, çimlenme üniformite katsayısı, çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, fide yaş ağırlığı ve fide güç indeksi parametreleri incelenmiştir. İncelenen tüm çimlenme ve fide gelişim parametreleri üzerine priming uygulamalarının istatistiksel anlamda p<0.01 düzeyinde önemli etkisi olmuştur. En yüksek çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi V₂ ve V₃, çimlenme üniformite katsayısı ise V₂ konusunda belirlenmiştir. En kısa sürede çimlenen tohumlar V₂ uygulamasında gözlemlenmiştir. Fide yaş ağırlığı ve fide güç indeksi yönünden en yüksek değerler ise V₃ konusunda saptanmıştır. Araştırma sonucunda vermicompost gibi organik kaynaklarla tohum ön uygulamalarının yemlik kolzada tohum kalitesini iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır. Yemlik kolzada vermi-priming olarak sıvı vermicompostun kullanımında 300 ml 100 L⁻¹ su dozu en etkili doz olarak önerilmiştir.

An Alternative Approach to Improving Germination and Seedling Growth of Seeds of Forage Rape (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg): Seed Priming with Vermicompost

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effects of different vermicompost priming treatments on the germination and seedling characteristics of forage rape (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg) seeds. The experiment was conducted at Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops Laboratory. The Lenox variety of forage rape was used as the plant material. The laboratory experiment was established in Petri dishes according to a randomized plots trial design with four replications. In the study, 3 different doses of vermicompost, namely 150 (V₁), 300 (V₂) and 450 (V₃) ml 100 L⁻¹ water, control without application and seed priming with pure water were the subjects of the research. In the study, germinated seeds were counted every 24 hours starting from the day of establishment, and the experiment was terminated on the 7th day. The parameters examined were germination percentage, mean germination time, coefficient of germination uniformity, germination index, germination energy, seedling fresh weight and seedling vigor index in this research. Priming applications had a statistically significant effect on all germination and seedling development parameters examined at p<0.01 level. The highest germination percentage, germination energy and germination index were determined in V₂ and V₃, and the germination uniformity coefficient was determined in V₂. The fastest germination time was observed in the V₂ treatment. The highest values for seedling fresh weight and seedling vigour index were found in the V₃ treatment. As a result of the research, it was concluded that seed priming processes with organic sources such as vermicompost can improve seed quality in forage rape. A dose of 300 ml 100 L⁻¹ water was recommended as the most effective dose for the use of liquid vermicompost as vermi-priming in forage rape.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :25.09.2025
Kabul Tarihi :05.11.2025

Anahtar Kelimeler

Vermikompost
priming
yemlik kolza
çimlenme yüzdesi
fide güç indeksi

Research Article

Article History

Received :25.09.2025
Accepted :05.11.2025

Keywords

Vermikompost
priming
forage rape
germination percentage
seedling vigour index

1. Giriş

Tohum ön uygulama (priming), stresli ve stressiz koşullarda çimlenmeyi ve fide performansını arttırabilen, çimlenme ve fide çıkışında homojenlik sağlayan, bitki büyümesini iyileştiren ekim öncesi bir işlemdir. Priming sırasında tohumlar polietilen glikol (Polyethylene Glycol, PEG) gibi ozmotik maddelere (Lei ve ark., 2021; Ma ve ark., 2024), bitki büyümesini teşvik eden bakteriler (Plant Growth-Promoting Bacteria, PGPB) gibi biyotik maddelere (Fiodor ve ark., 2023; Rahnama ve ark., 2023), fitohormon gibi bileşiklere (Rhaman ve ark., 2021; Jaybhave ve ark., 2024) ve çeşitli organik ajanlara maruz bırakılabilir. Bu organik ajanlardan birisi de vermikompost maddesidir. Vermikompost, organik kalıntıların solucanlar ve ilişkili mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla oluşan biyolojik olarak aktif bir organik maddedir (Ibrahim ve ark., 2016). Vermikompost ekstraktı, organik gübrelere birisi olup, organik madde yönünden zengin olmasının (Kalhor Monfared ve ark., 2022) yanı sıra, birçok makro ve mikro elementleri de içermesi nedeniyle, özellikle çimlenme ve bitki beslenmesinin hassas aşamasında bitkilerin büyümesi için çok önemlidir (Jagwe ve ark., 2020). Tohumların vermikompost ile ön işlemden geçirilmesi, ürün verimini artırma ve çevresel stresleri kontrol etme yönündeki faydalı etkileri olabilir. Vermikompost olarak da adlandırılan bu uygulama, tohumların seyreltilmiş solucan gübresi solüsyonlarında belirli süre bekletilmesi ve ardından orijinal ağırlığına kadar kurutulmasıyla yapılan yenilikçi bir işlemdir (Khan ve ark., 2016). Sıvı solucan gübresi, faydalı mikroorganizmalar ve besin maddelerinin suda çözünür fraksiyonlarını içerir (Khan ve ark., 2016). Bu nedenle, tohumların vermi-priming tekniği ile muamelesi diğer priming tekniklerine kıyasla daha iyi sonuçlar vermesi beklenir (Khan ve ark., 2016). Vermikompost, tohum ön uygulama maddesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tohum çimlenmesini ve fide çıkışını/gelişimini arttırmak/iyileştirmek için vermikompost ön uygulaması çeltik (*Oryza sativa* L.) (Khan ve ark., 2016), buğday (*Triticum aestivum*) ve

hardal (*Brassica campestris*) (Javed ve ark., 2020), kimyon (*Cuminum cyminum* L.) (Kalhor Monfared ve ark., 2022), *Scorzonera tau-saghyz* Lipsch. & G.G. Bosse (Boguspaev ve ark., 2023), yeşil soğan (*Allium cepa*) ve ıspanak (*Spinacia oleracea*) (Çatıkkaş, 2025) ve soya fasulyesi (Permatasari ve ark., 2025) gibi çeşitli bitkilerde iyi sonuçlar göstermiştir. Yemlik kolza (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg), kayda değer besin değerine, verimli ve hızlı büyüme kapasitesine sahip yüksek kaliteli bir yem bitkisidir (Abdelrahman ve ark., 2022). Silaj olarak da değerlendirilebilen yemlik kolza (Abdelrahman ve ark., 2022), 80-120 gün gibi kısa sürede yüksek kuru madde verimi sağlayabildiği için otlama sistemlerinde de kullanılır (Barry, 2013). Yemlik kolzanın kışlık geç ekimleri veya erken ilkbahar ekimleri, çimlenme ve çıkışı sınırlayan önemli bir faktördür. Ayrıca, yemlik kolza tohumları yağ açısından zengin olduğu için özellikle nemli bölgelerde veya uygun olmayan depolama şartlarında bozulabilme özelliğine sahiptir. Tohum canlılığı ve çimlenme gücü depolama sırasında oluşan olumsuz koşullardan etkilenir. Tohum yaşlanması, tohum çimlenmesini engelleyen bir faktördür; özellikle ticari tohumların pahalı olduğu ve depolama koşullarının optimum olmadığı durumlarda dikkate alınması önemlidir (Benazzouk ve ark., 2019). Tohumdaki metabolik aktiviteyi uyararak tohum çimlenmesini arttırmak için etkili bir yöntem olan tohum ön uygulama işleminin, ekim öncesi kolza tohumlarına uygulanması yeterli çimlenme ve düzenli çıkış için yararlı olabilir. Yemlik kolza, her ne kadar kıraç koşullarda yetişebilme özelliğine sahip olsa da, ekim öncesi tohum ön uygulama zayıf bitki örtüsü oluşma riskini azaltmada etkili olabilir. Bu çalışmanın amacı, vermikompost ile tohum ön uygulamanın, yemlik kolza (*B. napus* ssp. *oleifera*)'nın çimlenme ve fide gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Araştırma yeri ve materyal

Bu çalışma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde,

laboratuvar koşullarında 2025 yılında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak, yemlik kolzanın Lenox çeşidi; vermikompost materyali olarak, Ekosolfarm'dan temin edilen

sıvı vermikompost gübresi kullanılmıştır. Vermikompost materyalinin bazı özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Vermikompostun özellikleri

Table 1. Properties of vermicompost

Özellik	Değer
pH	8.5-10.5
Organik madde, %	7
Hüyük asit fülvik asit oranı, %	6
Toplam azot, %	1
Organik azot, %	0.2
Elektriksel iletkenlik, dS m ⁻¹	10

2.2. Tohum ön uygulaması ve deneysel tasarım

Çalışmada, hiçbir uygulama yapılmayan kontrol konusu, su ile tohum ön uygulaması (Hidro-priming, HP) ve sıvı vermikompost ile tohum ön uygulama dozları ($V_1= 150$ ml 100 L⁻¹ su, $V_2= 300$ ml 100 L⁻¹ su ve $V_3= 450$ ml 100 L⁻¹ su) araştırma konuları olarak ele alınmıştır.

Laboratuvar denemesi, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her konu ve tekerrür için 25 adet tohum kullanılmıştır. Tüm uygulamalarda tohumlar 1 dakika %70 etil alkolde steril edildikten sonra 3 defa steril su ile durulanmıştır. Daha sonra tohum yüzeyindeki mikroorganizmaların deforme olması için 10 dakika %10'luk sodyum hipoklorit (NaOCl) ile tohumları kaplayacak şekilde yüzey sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kontrol konusunda yer alan tohumlar, sadece yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra; HP uygulamasında ise tohumlar 12 saat süreyle saf suda bekletildikten sonra kurutma

kağıdında başlangıç nemine kadar kurutularak Petri kaplarına yerleştirilmiştir. Vermikompost uygulamalarında ise, üç farklı konsantrasyonda hazırlanan vermikompost dozlarında tohumlar 12 saat süreyle bekletilmiş; bu sürenin sonunda tohumlar saf sudan geçirilerek başlangıç nemine kadar kurutulmuştur. Petriler, 7 gün boyunca karanlık ortamda ve 25 ± 1 °C sıcaklıktaki etüvde çimlenmeye bırakılmıştır. Yedi gün boyunca günlük olarak çimlenen tohum sayıları kaydedilmiştir.

2.3. Çimlenme ve fide gelişim parametreleri

Çalışma kapsamında incelenen çimlenme ve fide özelliklerine ait parametreler ve ilgili yöntemler Tablo 2'de özetlenmiştir. Çimlenen tohumların tespitinde, en az 2 mm kökçük çıkışı esas alınmıştır (Scott ve ark., 1984; Soleymani ve Shahrajabian, 2018). Denemede, 10. günün sonunda her bir Petri kabındaki bitkilerden rastgele seçilen 10 bitkide, filtre kağıdı ile yüzeydeki fazla su arındırıldıktan sonra, fide yaş ağırlığı (FYA) ölçümleri hassas terazi ile yapılmıştır.

Tablo 2. Çimlenme ve fide gelişim parametrelerine ait yöntemler

Table 2. Methods for germination and seedling development parameters

Özellikler	Yöntem-Eşitlik	Kaynak
Çimlenme yüzdesi (ÇY) (%)	$\text{ÇY} = (\text{NÇTS}/\text{TS}) \times 100$	Scott ve ark. (1984)
Ortalama çimlenme süresi (OÇS) (gün)	$\text{OÇS} = \sum(N_i T_i / N_i)$	Ellis ve Roberts (1981)
Çimlenme üniformite katsayısı (ÇK)	$\text{ÇK} = \sum n / \sum[(\text{OÇS}-t)^2 n]$	Bewley ve Black (1994)
Çimlenme enerjisi (ÇE)	$\text{ÇE} = (T_i/N) \times 100$	Li ve ark. (2020)
Çimlenme indeksi (Çİ)	$\text{Çİ} = \sum(G_i/T_i)$	Wang ve ark. (2004)
Fide güç indeksi (FGİ)	$\text{FGİ} = \text{ÇY} \times \text{FYA}$	Kalsa ve Abebie (2012)

NÇTS: Normal çimlenen tohum sayısı, TS: Kullanılan toplam tohum sayısı, N_i : T_i gününde çimlenen tohum sayısı, T_i : Çimlenmenin başlangıcından itibaren geçen günlerin sayısı, t : Ekim günü olan 0. günden başlayarak gün cinsinden süre, n : t gününde çimlenmeyi tamamlayan tohum sayısı, T_i : Birinci günde çimlenen tohum sayısı, N : Toplam tohum sayısı, G_i : i . gündeki çimlenme yüzdesi, T_i : Çimlenme süresinin günleri.

2.4. İstatistiksel değerlendirmeler

Elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş; ortalamalar arasındaki farklılıklar, TUKEY çoklu karşılaştırma testi ile kontrol edilmiştir (Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001).

3. Bulgular ve Tartışma

Yemlik kolza tohumlarına uygulanan priming işlemlerine göre elde edilen çimlenme ve fide gelişim özelliklerine ait veriler Tablo 3'te verilmiştir. Tablo 3'ten de görüleceği üzere, araştırma kapsamında incelenen tüm çimlenme ve fide gelişim parametreleri üzerine priming uygulamalarının istatistiksel anlamda $p < 0.01$ düzeyinde önemli etkisi olmuştur. En yüksek çimlenme yüzdesi %95.0 ile V_2 ve %90.0 ile V_3 vermikompost uygulamalarında belirlenmiştir. Aynı priming konularında çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi yönünden de en yüksek değerler saptanmıştır. Ancak çimlenme yüzdesi yönünden anlamlı farklılık kontrol konusu ile diğer priming uygulamaları arasında ortaya çıkmıştır. Çimlenme üniformite katsayısı yönünden en

yüksek değer 46.0 ile V_2 konusunda elde edilirken; aynı konuda, tohumlar 2.07 gün ile en kısa sürede çimlenmişlerdir. Çalışmada, tüm çimlenme parametreleri yönünden en düşük değerler kontrol konusunda kaydedilmiş; kontrol konusundaki tohumlar aynı zamanda, ortalama 3.20 gün ile en uzun sürede çimlenen tohumlar olmuştur (Tablo 3). Kümülatif çimlenme oranı incelendiğinde, vermikompost uygulamalarında kontrol ve hidro-priming uygulamalarına göre 1. ve 2. günde daha hızlı çimlenmenin olduğu, V_2 vermikompost dozunda 3. günde tohumların çimlenmesini tamamladığı, buna karşılık V_3 , V_1 ve hidro-priming uygulamalarında ise çimlenmenin geciktiği ve en yüksek çimlenme yüzdesine 4. günde ulaştığı anlaşılmıştır (Şekil 1). Araştırmada, en yüksek fide yaş ağırlığı (62.1 mg) ve fide güç indeksi (5.59) V_3 uygulamasında saptanmıştır. Fide güç indeksi yönünden V_2 ve V_3 uygulamaları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsiz olmuştur. Her iki fide gelişim parametresi yönünden en düşük değerler kontrol konusunda (sırasıyla, 22.3 mg ve 1.52) belirlenmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Yemlik kolzada vermikompost ile tohum ön uygulamalarının çimlenme ve bazı fide gelişim özelliklerine etkisi*

Table 3. Effects of seed priming with vermicompost on germination and some seedling growth characteristics in forage rape*

Parametreler	Priming uygulamaları					TUKEY değeri/ Önemlilik düzeyi
	Kontrol	HP	V_1	V_2	V_3	
Çimlenme yüzdesi (%)	68.3 b	83.3 ab	80.0 ab	95.0 a	90.0 a	18.33**
Ortalama çimlenme süresi (gün)	3.20 a	2.70 b	2.70 b	2.07 c	2.33 bc	0.41**
Çimlenme üniformite katsayısı	21.4 d	30.7 c	29.5 c	46.0 a	38.7 b	5.52**
Çimlenme enerjisi	6.7 c	15.0 b	16.7 b	31.7 a	26.7 a	7.90**
Çimlenme indeksi	5.53 c	7.73 b	7.63 b	11.43 a	10.00 a	1.45**
Fide yaş ağırlığı (mg)	22.3 d	49.1 b	40.0 c	47.1 c	62.1 a	7.10**
Fide güç indeksi	1.52 d	4.08 bc	3.21 c	4.48 ab	5.59 a	1.21**

*: Aynı satırda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli değildir, HP: Hidro-priming, V_1 : 150 ml 100 L⁻¹ su, V_2 : 300 ml 100 L⁻¹ su, V_3 : 450 ml 100 L⁻¹ su, **: $p < 0.01$ düzeyinde önemli farklılık

Şekil 1. Vermikompost priming uygulamalarının çimlenme yüzdesinde günlük kümülatif değişime etkisi

Figure 1. Effect of vermicompost priming applications on daily cumulative change in germination percentage

Sıvı vermicompost maddesi ile tohum ön uygulaması, yemlik kolza tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerinde faydalı etki göstermiştir. Vermikompost ile muamele edilen tohumlarda, kontrole kıyasla önemli ölçüde maksimum çimlenme ve fide gelişimi gözlemlenmiştir. Vermikompostta azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi makro besin maddeleri değişebilir iyonik formlarda bulunur (Wang ve ark., 2017). Vermikompostun mikrobiyal çeşitliliği, çeşitli enzimler ve biyoaktif moleküller salgılayan ve bitki büyümesini hızlandıran solucan bağırsak florasını içerir (Zhang ve ark., 2015). Vermikompostun ayrıca hormonal etkisi de bulunmaktadır (Cai ve ark., 2018). Mevcut çalışmada, vermicompostun tohumların çimlenmesi ve fide gelişimi üzerindeki faydalı etkisi, içeriğindeki; bu büyümeyi teşvik eden hormonların, enzimlerin, vitaminlerin, makro ve mikro besin maddelerinin ve faydalı mikroorganizmaların varlığına atfedilebilir. Tohum çimlenmesindeki iyileşme aynı zamanda, Khan ve ark. (2016) tarafından da ifade edildiği üzere, çimlenmeyi teşvik eden metabolitlerin birikmesine ve tohumdaki ozmotik düzenlemelere de bağlı olabilir. Ayrıca, Benazzouk ve ark. (2019) vermicompostta bulunan bazı bileşiklerin etkili bir tohum ön uygulama (tohum priming) maddesi olarak işlev gördüğünü işaret etmişlerdir. Bu anlamda vermicompostun yapısında yer alan humik asidin, priming sürecinde de etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim, vermicompostun büyümeyi uyarıcı

etkisi, bitki büyümesini ve gelişimini birçok yönden etkileyen karmaşık biyoaktif moleküller olan humik asitler gibi karmaşık makromoleküllere atfedilmektedir (Shah ve ark., 2018). Bu anlamda, humik asit tohum ön uygulamasının çimlenmeyi iyileştirdiğine dair rapor da mevcuttur (Sheteiwy ve ark., 2017). Sıvı vermicompostta bulunan suda çözünür besinlerin, fideler/büyüyen bitkiler tarafından kolayca emilmesi (Tadayyon ve ark., 2018), vermicompostun yemlik kolza fidelerinin gelişiminde önemli etken olarak da görülebilir.

Özellikle yemlik kolza tohumları üzerinde vermicompost ön uygulamasının etkilerini değerlendiren daha önce yapılmış bir çalışma bulunmaması, mevcut çalışmanın literatüre önemli katkısının olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, *Brassica* türleri ile yapılan sınırlı sayıdaki bazı çalışmalarda vermicompostun faydalı etkileri belgelenmiştir. Örneğin, Benazzouk ve ark. (2019), kolza (*Brassica napus*)'da sıvı vermicompostun eski tohumları canlandıran bir gençleştirme ajanı ve çimlenme aşamasında çimlenme yüzdesini ve çimlenme indeksini iyileştirmek için etkili bir ön uygulama ajanı olarak işlev görebileceğini rapor etmişlerdir. Hardal (*B. campestris*) ile çalışan Javed ve ark. (2020), vermicompost uygulamalarının kontrol konusuna göre; ortalama çimlenme süresini kısalttığını, çimlenme indeksi, kök yaş ve kuru ağırlığını, sürgün taze ve kuru ağırlığını iyileştirdiğini rapor etmişlerdir.

Ayrıca, vermicompost priming uygulamalarının başta tarla bitkileri olmak

üzere çok sayıda bitki türünde tohum çimlenmesini ve fide gelişimini iyileştirdiği gösterilmiştir. Örneğin, Khan ve ark. (2016), çeltikte vermikompost ile tohum ön uygulamasında, en yüksek çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksinin kaydedildiğini, ortalama çimlenme süresinin kısaldığını; vermikompostun kök ve sürgün kuru ağırlığını ve uzunluğunu, fide canlılık indeksini iyileştirmede en etkili yöntem olduğunu kanıtlamışlardır. Tiwari ve ark. (2018), nohut (*Cicer arietinum* L.) bitkisi ile yaptıkları araştırmalarında, %6'lık vermikompost suyu çözeltisi ile muamele ettikleri tohumlarda maksimum çimlenme yüzdesi, çimlenme hızı, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu, fide taze ağırlığı, fide kuru ağırlığı ve fide canlılık indeksi değerlerini elde etmişlerdir. Boguspaev ve ark. (2023), *S. tausaghyz* tohumlarının %10 vermikompost çayı ile tohum ön muamelesinin, çimlenmeyi %39.0'dan (kontrolde) %76.7'ye önemli ölçüde arttırdığını ve ortalama çimlenme süresini iyileştirdiğini; fide büyüme parametreleri yönünden vermikompostun daha yüksek oranının (%20) etkili olduğunu belirlemişlerdir. Ek olarak, kenevir (Ievinsh ve ark., 2017), *Withania somnifera* (L.) Dunal (Kaur ve ark., 2018), maş fasulyesi (Rupani ve ark., 2018) ve mısır (David ve ark., 2023) gibi çeşitli bitki türlerinde yapılan önceki çalışmalarda da mevcut araştırma sonuçlarını destekleyici bulgular bildirilmiştir.

4. Sonuç

Mevcut çalışmanın sonuçları; uygun maliyetli, ekonomik, toksik olmayan ve çevre dostu organik kaynaklarla tohum ön uygulamalarının tohum kalitesini iyileştirilebileceğini göstermektedir. Çalışma aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları için potansiyel yaklaşımlar sunmaktadır. Araştırma sonucunda, sıvı vermikompostun organik tohum ön uygulama materyali olarak kullanımının, yemlik kolza tohumlarının çimlenmesini ve fide gelişimini artırmak için pratik ve etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Yemlik kolzada verimpriming olarak sıvı vermikompostun

kullanımında 300 ml 100 L⁻¹ su dozu en etkili doz olarak önerilebilir.

Yazarların Katkı Beyanı

M.A.Ö.: Araştırma, Özgün Taslak Hazırlama, Yazma-İnceleme ve Düzenleme; *S.A.:* Fikir/Hipotez, Materyal, Yöntem, Araştırma, Veri İşleme, Veri Analizi; *N.T.:* Araştırma, Özgün Taslak Hazırlama. Tüm yazarlar makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Açıklama

Bu çalışmanın bir bölümü, 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Aydın'da düzenlenen 3. Uluslararası Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuş olup, adı geçen kongre bildiriler kitabında özet metni yayınlanmıştır.

Kaynaklar

- Abdelrahman, M., Wang, W., Lv, H., Di, Z., An, Z., Lijun, W., Shaukat, A., Bo, W., Guangsheng, Z., Ligu, Y., Guohua, H., 2022. Evaluating the effect of forage rape (*Brassica napus*) ensiling kinetics on degradability and milk performance as non-conventional forage for dairy buffalo. *Frontiers in Veterinary Science*, 9: 926906.
- Açıkgöz, N., Açıkgöz, N., 2001. Tarımsal araştırmaların istatistiki değerlendirilmesinde yapılan bazı hatalar: I. Tek faktörlü denemeler. *Anadolu*, 11(1): 135-147.
- Barry, T.N., 2013. The feeding value of forage brassica plants for grazing ruminant livestock. *Animal Feed Science and Technology*, 181: 15-25.
- Benazzouk, S., Djazouli, Z.-E., Lutts, S., 2019. Vermicompost leachate as a promising agent for priming and rejuvenation of salt-treated germinating seeds in *Brassica napus*. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 50(11): 1344-1357.

- Bewley, J., Black, M., 1994. *Seeds: Physiology of Development and Germination*. New York.
- Boguspaev, K.K., Turasheva, S., Mutalkhanov, M., Bassygarayev, Z., Yernazarova, G., Alnurova, A., Sarsenbek, B., 2023. Investigation of vermicompost influence on seed germination of the endangered wild rubber species *Scorzonera tau-saghyz*. *Diversity*, 15: 224.
- Cai, L., Gong, X., Sun, X., Li, S., Yu, X., 2018. Comparison of chemical and microbiological changes during the aerobic composting and vermicomposting of green waste. *PLoS One*, 13: e0207494.
- Çatıkkaş, E., 2025. The effect of priming with vermicompost on the germination and emergence performance of green onion (*Allium cepa*) and spinach (*Spinacia oleracea*) seeds. *Species and Habitats*, 6(1): 30-40.
- David, A.O., Roger, C., Sibonelo, M., Lindokuhle, T., 2023. Response of vermicompost leachate on seed germination and crop growth. *Journal of Eco-friendly Agriculture*, 18(1): 1-10.
- Ellis, R.A., Roberts, E.H., 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seed. *Seed Science and Technology*, 9(2): 373-409.
- Fiodor, A., Ajijah, N., Dziewit, L., Pranaw, K., 2023. Biopriming of seed with plant growth-promoting bacteria for improved germination and seedling growth. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1142966.
- Ibrahim, M.H., Quaik, S., Ismail, S.A., 2016. Vermicompost, its applications and derivatives. In: Katheem Kiyasudeen S, Mahamad Hakimi Ibrahim, Shlrene Quaik and Sultan Ahmed Ismail (Eds.), *Prospects of Organic Waste Management and the Significance of Earthworms*, New York, Heidelberg, Springer, pp. 201-230.
- Ievinsh, G., Vikmane, M., Kirse, A., Karlsons, A., 2017. Effect of vermicompost extract and vermicompost-derived humic acids on seed germination and seedling growth of hemp. *Proceedings of the Latvian Academy of Science*, 71(4): 286-292.
- Javed, A., Tahir, M., Idrees, M., 2020. Role of gibberellic acid and vermiwash on seed germination and seedling growth of wheat and mustard. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 18(2): 85-91.
- Jaybhave, S.G., Deshmukh, A.S., Chavhan, R.L., Patade, V.Y., Hinge, V.R., 2024. GA3 and BAP phytohormone seed priming enhances germination and PEG induced drought stress tolerance in soybean by triggering the expression of osmolytes, antioxidant enzymes and related genes at the early seedling growth stages. *Environmental and Experimental Botany*, 226: 105870.
- Jjagwe, J., Chelimo, K., Karungi, J., Komakech, A.J., Lederer, J., 2020. Comparative performance of organic fertilizers in maize (*Zea mays* L.) growth, yield, and economic results. *Journal of Agronomy*, 10(1): 69-83.
- Kalhor Monfared, R., Paknejad, F., Ilkaee, M.N., 2022. The organic priming role in the alleviation of salinity damage on seed germination of cumin (*Cuminum cyminum* L.). *Journal of Organic Farming of Medicinal Plants*, 1(2): 44-50.
- Kalsa, K.K., Abebie, B., 2012. Influence of seed priming on seed germination and vigor traits of *Vicia villosa* ssp. *dasycarpa* (Ten.). *African Journal of Agricultural Research*, 7(21): 3202-3208.
- Kaur, A., Singh, B., Ohri, P., Wang, J., Wadhwa, R., Kaul, S.C., Pati, P.K., Kaur, A., 2018. Organic cultivation of Ashwagandha with improved biomass and high content of active Withanolides: Use of vermicompost. *PLoS One*, 13: e0194314.
- Khan, F.A., Narayan, S., Bhat, S.A., Maqbool, R., 2016. Vermipriming-a noble technology for seed invigouration in rice (*Oryza sativa* L.). *SKUAST Journal of Research*, 18(2): 124-129.

- Lei, C., Bagavathiannan, M., Wang, H., Sharpe, S.M., Meng, W., Yu, J., 2021. Osmopriming with polyethylene glycol (PEG) for abiotic stress tolerance in germinating crop seeds: A review. *Agronomy*, 11: 2194.
- Li, W., Zhang, H., Zeng, Y., Xiang, L., Lei, Z., Huang, Q., Li, T., Shen, F., Cheng, Q., 2020. A salt tolerance evaluation method for sunflower (*Helianthus annuus* L.) at the seed germination stage. *Scientific Reports*, 10(1): 1-9.
- Ma, L., Wei, J., Han, G., Sun, X., Yang, X., 2024. Seed osmopriming with polyethylene glycol (PEG) enhances seed germination and seedling physiological traits of *Coronilla varia* L. under water stress. *PLoS One*, 19(5): e0303145.
- Permatasari, D.R.I., Ilyas, S., Qadir, A., 2025. Effectiveness of vermicompost priming in improving the physiological quality of soybean seeds. *Journal of Tropical Crop Science*, 12(2): 274-283.
- Rahnama, S., Ardestani, E.G., Ebrahimi, A., Nikookhah, F., 2023. Seed priming with plant growth-promoting bacteria (PGPB) improves growth and water stress tolerance of *Secale montanum*. *Heliyon*, 9: e15498.
- Rhaman, M.S., Imran, S., Rauf, F., Khatun, M., Baskin, C.C., Murata, Y., Hasanuzzaman, M., 2021. Seed priming with phytohormones: An effective approach for the mitigation of abiotic stress. *Plants*, 10: 37.
- Rupani, P.F., Embrandiri, A., Ibrahim, M.H., Ghole, V., Lee, C.T., Abbaspour, M., 2018. Effects of different vermicompost extracts of palm oil mill effluent and palm-pressed fiber mixture on seed germination of mung bean and its relative toxicity. *Environmental Science and Pollution Research*, 25: 35805-35810.
- Scott, S.J., Jones, R.A., Williams, W.A., 1984. Review of data analysis methods for seed germination. *Crop Science*, 24(6): 1192-1199.
- Shah, Z.H., Rehman, H.M., Akhtar, T., Alsamadany, H., Hamooh, B.T., Mujtaba, T., Daur, I., Al Zahrani, Y., Alzahrani, H.A.S., Ali, S., Yang, S.H., Chung, G., 2018. Humic substances: Determining potential molecular regulatory processes in plants. *Frontiers in Plant Science*, 9: 263.
- Sheteiwy, M.S., Dong, Q., An, J., Song, W., Guan, Y., He, F., Huang, Y., Hu, J., 2017. Regulation of ZnO nanoparticles-induced physiological and molecular changes by seed priming with humic acid in *Oryza sativa* seedlings. *Plant Growth Regulation*, 83: 27-41.
- Soleymani, A., Shahrajabian, M.H., 2018. Changes in germination and seedling growth of different cultivars of cumin to drought stress. *Cercetări Agronomice în Moldova*, 1(173): 91-100.
- Tadayyon, A., Naeimi, M.M., Pessarakli, M., 2018. Effects of vermicompost and vermiwash biofertilizers on fenugreek (*Trigonella foenum*) plant. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 49: 2396-2405.
- Tiwari, S., Chaurasia, A.K., Nithyananda, N., Bara, B.M., 2018. Effect of organic priming on seed germination behaviour and vigour of chickpea (*Cicer arietinum* (L.)). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(4): 1064-1067.
- Wang, X.-X., Zhao, F., Zhang, G., Zhang, Y., Yang, L., 2017. Vermicompost improves tomato yield and quality and the biochemical properties of soils with different tomato planting history in a greenhouse study. *Frontiers in Plant Science*, 8: 1978.
- Wang, Y.R., Yu, L., Nan, Z.B., Liu, Y.L., 2004. Vigor tests used to rank seed lot quality and predict field emergence in four forage species. *Crop Sciences*, 44(2): 535-541.

Zhang, X., Tian, L., Wu, P., Gao, Y., Li, J., 2015. Changes of soil nutrients and microbial community diversity in responses to different growth environments and

cultivation practices in 30 years. *Journal of Plant Nutrition and Fertilizers*, 21: 1581-1589.

Atıf Şekli	Özyazı, M.A., Açıkbaş, S., Turan, N., 2025. Yemlik Kolza (<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg) Tohumlarının Çimlenme ve Fide Gelişiminin İyileştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Vermikompost ile Tohum Ön Uygulama. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(4): 1202-1210. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17930166 .
To Cite	Özyazı, M.A., Açıkbaş, S., Turan, N., 2025. An Alternative Approach to Improving Germination and Seedling Growth of Seeds of Forage Rape (<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg): Seed Priming with Vermicompost. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(4): 1202-1210. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17930166 .
